

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРО МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Қулмаматов Ромазон Жума ўғли

ассистент кафедры «Дорожный инженер»

Термезский инженерно-технологический институт

ramazonqulmamatov@gmail.com

Жураев Исроил Шавкат ўғли

бакалавр-2 го курса

Термезский инженерно-технологический институт

Қудратов Нодир Зокир ўғли

бакалавр-2 го курса

Термезский инженерно-технологический институт

Абдуллаев Мансур Бахридинович

бакалавр-3 го курса

Термезский инженерно-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7324329>

Аннотация: Изучение проблем конструкций станций метрополитена с пологим куполом и их деформаций под действием внешних сил, а также расчетная модель, описывающая взаимодействие конструкций станций метрополитена с грунтом, прочностным наполнителем и их напряженно-деформационными состояниями.

Ключевые слова: Станции метрополитена, опоры и другие конструкции, современные транспортные тоннели, внешние силы и деформации.

ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF SHALLOW METRO STATIONS

Abstract: Studying the problems of subway station structures with a flat dome and their deformations under the action of external forces, as well as a calculation model that describes the interaction of subway station structures with soil, strength filler and their stress-strain states.

Key words: Metro stations, supports and other structures, modern transport tunnels, external forces and deformations.

ВВЕДЕНИЕ

Строительство современных транспортных тоннелей, применение принципиально новых решений тоннельной отделки, совершенствование методов расчета и использование передовых технологий и средств проектирования для повышения их прочности и долговечности занимают лидирующие позиции в мире. В развитых странах, в том числе в США, Швейцарии, Южной Корее, России, Китае и Узбекистане, «Обеспечение долговечности и прочности метрополитенов, тоннелей, мостов, дорожных и других транспортных сооружений, в том числе использование современных технологий проектирования и технических средств является реализуется по перспективным направлениям». В связи с этим особое внимание уделяется разработке конструктивных решений покрытий транспортных и столичных тоннелей, обеспечивающих минимальный расход, и правильной оценке их работоспособности в грунтовых массивах с различной деформационной классификацией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Разработанные современные методы могут быть использованы организациями, проектирующими, строящими и эксплуатирующими сооружения транспортных тоннелей, метро и подземных сооружений.

На первом Чиланзарском направлении Ташкентского метрополитена применялись конструкции из сборного железобетона заводского производства (рис. 1) [1].

Рис 1. Линии влияния однокупольных метрополитенов

В качестве мер антисейсмической защиты применяют антисейсмические швы, обеспечивающие функционирование сборных железобетонных конструкций как единой конструкции. Однако в эксплуатации станций выявлен ряд недостатков, таких как чрезмерные трудозатраты при подготовке конструкций и перерасход материалов [2].

Известно, что грунтовый массив, окружающий столичный тоннель, обладает рядом различных физико-механических, гидрогеологических и других свойств. Они создают ряд опасных ситуаций при эксплуатации тоннеля. При коэффициенте распора грунта более 200 кгс/см² сильное влияние на возможную деформацию обделки тоннеля оказывает грунтовая среда [3].

В результате исследований в этих работах [4] было показано, что грунтовый массив, окружающий тоннель, с течением времени изменяет свои специфические свойства, а это, в свою очередь, влияет на конструкцию тоннельной обделки при изготовлении секрета. В мелководных случаях установлено, что на смещения грунтовой массы из-за интенсивности сейсмических воздействий значительное влияние оказывает устройство обделки тоннелей (рис. 2) [4].

Рис 2. Схема влияния массива Грунт.

1 – автомобиль; 2 - асфальтобетонная дорога; 3 – динамические усилия от транспортной конструкции; 4 - средний песчаный слой; 5 – суп; 6 – лессовая почва; 7 - песок среднезернистый; 8, 9 - структурно-неустойчивые грунты; 10-тонный комплекс.

При этом основной причиной дефектов и поломок тоннельной обделки является недостаточная изученность механических и физических процессов в системе «обделка - грунтовый массив», то есть различные изменения грунтового массива вследствие сейсмических или иных воздействий (техногенные воздействия) (неравномерность режима увлажнения грунтов снижает их несущую способность), а также формирование конечных усадочных процессов в грунтах после нагрузок автотранспорта [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Опыт строительства тоннелей показывает, что определенные дефекты наблюдаются на начальных этапах эксплуатации сооружений. Основными причинами этих дефектов являются неправильное применение технологии строительства, применение некачественных материалов, некачественные строительные-монтажные работы, отклонение от проекта и несоблюдение его требований, несоблюдение необходимых правил при их применении, а также количество подобных дефектов возникает в результате.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обычно причиной некоторой сложности ситуации является то, что подбор расчетных моделей в нескорректированном альфосе почти не получается из-за неправильного выбора методики расчета взаимодействующих с грунтом элементов тоннельной конструкции, кроме того факт, что конструкция и ее элементы являются взаимообусловленными, является также и тем, что неправильно принимаются свойства связи, не учитываются их физические и геометрические характеристики.

ВЫВОДЫ

Одним из основных факторов при эксплуатации тоннелей является недостаточный учет изменений природных и техногенных почвенно-геологических условий. Каждый элемент тоннельной конструкции имеет свои свойства материала, и резкое изменение этого свойства играет отрицательную роль в обеспечении безопасности сооружения.

Использованная литература:

1. Миралимов М.Х., Кулмаматов Р. Ж./Расчет пролетного строения моста из железобетонных балок/Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. 999 p.
2. Маковский Л.В. Подводное транспортное тоннелестроение на границе веков // Подземное пространство мира. - 1999. - № 5 - С. 11-15.
- 3 Петренко С.В., Федунес В.И. Материалы Международного тоннельного конгресса на 29-й Генеральной ассамблее МТА // Подземное пространство мира. 2001. № 3 - 4. С. 3-8.
4. Абрамсон В.М., Закиров А.З., Муравин П.И. Автодорожный тоннель на трассе Краснопресненского проспекта от МКАД до проспекта Маршала Жукова // Метро и тоннели. - 2003. - № 3. - С. 22-25.
5. Кулмаматов Р. Ж./Расчет конструкций и сооружений методом конечных элементов/сборник материалов научно-практической online-конференции на тему «роль молодежи в развитии науки» министерства высшего и среднего специального образования республики узбекистан./Андижон 2020 – 9 ст